

Pemetaan Topik Penelitian Seputar Akad Ijarah pada Industri Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review

Muhammad Yusrin Baranuri, Eka Wahyu Hestya Budianto, Nindi Dwi Tetria Dewi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

E-Mail Korespondensi: wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstract

This study aims to determine the mapping of research topics around Ijarah contracts in the Islamic Financial Industry using a mix-method approach, namely the VOSviewer bibliometric study and literature review. Data analysis techniques include: (1) mapping the distribution of journal publications regarding Ijarah contracts; (2) mapping the results of VOSviewer's bibliometric visualization regarding Ijarah contracts based on the number of clusters and their items; and (3) mapping research topics around Ijarah contracts using literature review studies. The results of the study show that: (1) based on the mapping of the distribution of journal publications, there are 295 journal publications regarding Ijarah contracts; (2) based on VOSviewer's bibliometric study mapping, the results of network visualization around Ijarah contracts are divided into 5 clusters and 125 topic items; (3) based on the mapping of the literature review study, there are 10 main topics surrounding the Ijarah contract. The difference between this research and previous research is that this research explains and maps all research topics around Ijarah contracts so that future researchers can find out research gaps about Ijarah contracts. The implication and contribution of this research are that there is a mapping of research topics around Ijarah contracts, which are often or rarely researched by researchers to be a reference for future researchers.

Keywords: *Ijarah, Bibliometrics, VOSviewer, Literature Review, Islamic Financial Industry*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemetaan topik penelitian seputar akad Ijarah pada Industri Keuangan Syariah dengan pendekatan *mix-method*, yaitu studi bibliometrik VOSviewer dan *literature review*. Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar akad Ijarah; (2) memetakan hasil visualisasi bibliometrik VOSviewer seputar akad Ijarah berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik penelitian seputar akad Ijarah menggunakan studi *literature review*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) berdasarkan pemetaan jumlah sebaran publikasi jurnal, terdapat 295 publikasi jurnal seputar akad Ijarah; (2) berdasarkan pemetaan studi bibliometrik VOSviewer, hasil visualisasi jaringan seputar akad Ijarah terbagi menjadi 5 kluster dan 125 item topik; (3) berdasarkan pemetaan studi *literature review*, terdapat 10 topik utama seputar akad Ijarah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan dan memetakan seluruh topik penelitian seputar akad Ijarah, sehingga peneliti selanjutnya dapat mengetahui kekosongan penelitian seputar akad Ijarah. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah adanya pemetaan topik-topik penelitian seputar akad Ijarah yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

Kata Kunci: *Ijarah, Bibliometrik, VOSviewer, Literature Review, Industri Keuangan Syariah*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, bank syariah memiliki sistem penyaluran dana berupa bisnis, bagi hasil dan akad (Maharani, 2021). Akad yang dimaksud di sini adalah Akad Ijarah, yaitu suatu bentuk akad untuk memperoleh penghasilan barang melalui saluran penjualan manfaat suatu barang ataupun jasa (Fauzi, 2021). Pembiayaan ijarah berbeda dengan konsep kredit bank konvensional, dan pembiayaan ijarah juga dianggap sebagai penggerak sektor bisnis karena sifat keistimewaan pembiayaan ijarah dibandingkan jenis pembiayaan syariah lainnya (Mutawali, 2021). Tidak ada pengalihan hak properti dalam transaksi leasing bank konvensional, yaitu properti yang disewakan dikembalikan kepada pemilik properti yang disewakan setelah berakhirnya masa sewa, sehingga agen jasa pembiayaan umumnya tidak diperlukan (Syaichoni, 2020). Namun, praktik perbankan syariah berbeda karena pembiayaan diketahui berdasarkan perjanjian sewa yang dikenal sebagai Ijarah (Al Fasiri, 2021).

Akad Ijarah merupakan salah satu produk yang diunggulkan dalam Industri keuangan syariah, terutama perbankan syariah (Yanthiani, 2020). Akad Ijarah juga disebut sebagai akad sewa-menyewa, dimana dalam jangka waktu tertentu terjadi pengalihan hak pakai suatu barang atau jasa dengan pembayaran sewa atau upah, tanpa terjadinya pemindahan hak milik suatu barang atau jasa kepada penyewa (Firdausi, 2021). Industri keuangan syariah mempunyai model pembiayaan sewa-menyewa manfaat dan ditujukan kepada pembiayaan umrah, ini juga termasuk dalam implementasi akad Ijarah pada Industri keuangan syariah termasuk perbankan syariah (El-Halaby et al., 2021).

Penelitian ilmiah mengenai akad Ijarah telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Berdasarkan penelusuran penelitian ilmiah, ditemukan 315 penelitian ilmiah sejak tahun 2005, dan 35 penelitian ilmiah pada tahun 2022 yang mengkaji seputar akad Ijarah. Hal ini telah menunjukkan bahwa akad Ijarah telah banyak diminati di masyarakat (Mukaromah, 2021).

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian seputar akad Ijarah pada Industri Keuangan Syariah di Indonesia dengan menggunakan: (1) studi bibliometrik *VOSviewer* guna menganalisis dan mempelajari peta perkembangan literatur dalam publikasi suatu bidang keilmuan dengan membuat peta jaringan metadata; dan (2) studi *literature review* guna menganalisis, mengidentifikasi dan mereview artikel-artikel dari jurnal nasional terakreditasi Sinta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan dan memetakan seluruh topik penelitian seputar akad Ijarah, sehingga peneliti selanjutnya dapat mengetahui kekosongan penelitian seputar akad Hawalah. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah adanya pemetaan topik-topik penelitian seputar akad Ijarah yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

LANDASAN TEORITIS

Akad Ijarah adalah suatu perjanjian untuk mengalihkan hak pakai (guna) suatu barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah (Sindhu, 2021), tanpa selanjutnya mengalihkan kepemilikan barang itu sendiri (Yusuf, 2013), sehingga dalam akad ijarah tidak perubahan kepemilikan, hanya pengalihan hak pakai dari Pengalihan sewa ke penyewa (Muin, 2019).

Studi bibliometrik adalah penerapan metode matematika dan statistika untuk mempelajari publikasi informasi, dalam hal ini artikel, buku, atau media informasi lainnya. Tujuan dari studi bibliometrik adalah untuk memahami perkembangan literatur dalam bidang penerbitan informasi atau ilmu pengetahuan (Dubyna et al., 2022). *VOSviewer* adalah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membangun,

menjelajahi, dan memvisualisasikan jaringan bibliometrik seperti jurnal, artikel, penulis, penulis, judul, publikasi, dan lain-lain. Selain itu, *VOSviewer* mampu memetakan berbagai jenis analisis bibliometrik, visualisasi kompleks dengan label visual, dan pembuatan database bibliografi utama (van Eck NJ, 2022).

Literature review adalah tinjauan umum yang memuat uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang relevan dan diperoleh dari sumber referensi untuk digunakan sebagai dasar kegiatan penelitian. *Literature review* ini bertujuan untuk menetapkan kerangka berpikir yang jelas dan Pemecahan masalah seperti yang telah dijelaskan pada rumusan masalah sebelumnya (El-Halaby et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *mix-method*, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi *literature review*. Objek penelitiannya adalah akad Ijarah. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel jurnal penelitian tentang akad Ijarah pada Industri Keuangan Syariah.

Sumber pengambilan data berasal dari penelusuran jurnal nasional terakreditasi *Sinta* melalui *website* Garuda (Garba Rujukan Digital) dan *software Perish/Harzing*. Alat analisis data menggunakan *software Microsoft Excel*, *Mendeley Dekstop*, dan *VOSviewer*. Teknik pengumpulan data meliputi: (1) membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “Ijarah” dalam kurun waktu seluruh tahun; (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*.

Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar akad Ijarah menggunakan *Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop* berdasarkan tahun penerbitan; (2) memetakan hasil visualisasi jaringan bibliometrik dan tren publikasi jurnal seputar akad Ijarah menggunakan *software* algoritma *VOSviewer (Visualization of Similarities)* berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik penelitian seputar akad Ijarah menggunakan studi *literature review* (Budianto, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Sebaran Publikasi Ilmiah Seputar Akad Ijarah pada Industri Keuangan Syariah

Terdapat 295 jurnal nasional terakreditasi *Sinta* berdasarkan hasil pengumpulan data menggunakan *Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop* yang berasal dari *website* Garuda (Garba Rujukan Digital) dan *software Perish/Harzing* selama periode 2005 hingga tahun 2022. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data publikasi ilmiah seputar Akad Ijarah berdasarkan tahun

Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi
2005	1	2013	9	2018	33
2008	1	2014	5	2019	27
2009	1	2015	13	2020	47
2010	2	2016	9	2021	40
2012	3	2017	26	2022	86

profitability, return, risk, roa, roe, sample, secondary data, sharia bank, significant effect, sukuk ijarah, term, year, yield.

- Kluster 3 terdiri dari 10 topik, yaitu: *akad ijarah, factor, ijarah, imbt contract, pembiayaan, syariah.*
- Kluster 4 terdiri dari 2 topik, yaitu: *development* dan *islamic bank.*
- Kluster 5 terdiri dari 1 topik, yaitu: *research method.*

Pemetaan Topik Penelitian seputar Penerapan Akad Ijarah menggunakan Studi Literature Review

Dalam sub-bab ini, terdapat 8 topik penelitian seputar penerapan akad Ijarah (Dewi et al., 2023), yaitu:

1. Penerapannya pada sektor pertanian, perikanan dan perkebunan. Temuan dalam kasus ini, yaitu: *pertama*, penerapan akad Ijarah *A'mal Musyarakah* tidak sesuai untuk diterapkan pada kasus buruh tani, karena tidak memenuhi syarat-syarat akad Ijarah; *kedua*, pembiayaan Ijarah Multijasa untuk *re-planting* kebun kelapa sawit di PT. Bank Muamalat Indonesia KC Padang tidak sesuai dengan prinsip akad Ijarah karena sistem pemberian upah/*ujrah*-nya masih berupa prosentase, padahal harusnya nominal; *ketiga*, dari sisi petani, dapat mensejahterakan kehidupan mereka; *keempat*, dalam sektor perkebunan, akad ijarah di desa Denok kabupaten Lumajang, sudah sesuai prinsip hukum fikih muamalat yang berdasarkan atas prinsip keadilan, kebolehan, kerelaan, kemaslahatan dan adat yang dijadikan dasar hukumnya, *kelima*, dalam sektor perikanan, akad Ijarah di Desa Banjarpanji berjalan sesuai prinsip hukum fikih muamalah dan peningkatan kesejahteraan hidup.
2. Penerapannya di Industri Keuangan Syariah. Temuan penelitian ini, yaitu: *pertama*, beberapa LKS tidak menerapkan akad Ijarah dengan benar sesuai dengan karakteristik akad Ijarah; *kedua*, beberapa perusahaan *leasing* syariah belum menjalankan akad Ijarah sesuai dengan ketentuan DSN-MUI; *ketiga*, Perjanjian Pembiayaan Sewa Manfaat Akad Ijarah yang dilaksanakan oleh LKS No. 10669/IJR/IX/2012 sesuai dengan fatwa DSN-MUI mengenai pembiayaan berakad Ijarah; *keempat*, strategi pemasaran pembiayaan Ijarah yang kurang optimal pada BMT Al Fataya Payakumbuh; *kelima*, biaya sewa tidak boleh ditentukan secara berdasarkan jumlah nominal pinjaman, tetapi ada nominal tetap biaya sewa, atau hanya memperoleh laba dari biaya sewa tempat penyimpanan jika dalam Industri pegadaian syariah.
3. Penerapannya pada pengelolaan tanah. Temuan dalam kasus ini, yaitu: *pertama*, akad Ijarah yang dilaksanakan sudah sesuai dengan prinsip syariah; *kedua*, pemanfaatan tanah desa untuk membangun pasar daerah/rakyat.
4. Penerapannya pada produk pembiayaan emas. Temuan dalam kasus ini, yaitu: *pertama*, saat pembiayaan telah jatuh tempo, nasabah membayar biaya sewa tempat atas penyimpanan emas sepanjang waktu penyewaan; *kedua*, bank harus melakukannya dengan teliti dan sesuai dengan prinsip syariah; *ketiga*, bank tidak memberikan kekurangan dan kelebihan pada dana pembiayaan yang diberikan kepada nasabah; *keempat*, rentan terhadap penyimpangan yang bersifat manipulatif pada akad; *kelima*, penetapan biaya sewa harus didasarkan atas biaya nyata yang dikeluarkan untuk pemeliharaan, bukan didasarkan besaran target yang akan dicapai.
5. Penerapannya pada produk talangan haji. Temuan dalam kasus ini, yaitu: *pertama*, bank mengambil keuntungan dari nasabah dengan mendapatkan upah/*ujrah* sudah sesuai dengan prinsip syariah jika terdapat nominal yang tetap, bukan berdasarkan prosentase jumlah talangan; *kedua*, penggabungan akad qardh dan Ijarah dalam produk ini belum sesuai dengan fatwa No. 29/DSN-

MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji; *ketiga*, tidak ada peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian pembiayaan, padahal dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2014 disebutkan bahwa akta otentik dibuat oleh notaris, hal ini karena akta ini dibuat di bawah tangan oleh pihak bank; *keempat*, di samping mendatangkan manfaat, terdapat juga risiko dalam produk ini, antara lain produk ini akan memasukkan orang yang belum siap secara financial untuk mendaftar kuota haji, jadi hal tersebut akan memperpanjang antrian pemberangkatan haji; *kelima*, hambatan dalam penerapan produk ini, di antaranya nasabah calon jamaah haji meninggal dunia sebelum waktu pemberangkatan, nasabah tidak dapat melunasi dana talangan yang dipinjam oleh bank, kurangnya dukungan dari tokoh masyarakat dan masih pro kontra mengenai produk ini.

6. Penerapannya pada pembiayaan multijasa. Temuan dalam kasus ini, yaitu: *pertama*, fatwa No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa; *kedua*, mekanisme pembiayaan tidak rumit, sehingga menjadi salah faktor yang menarik minat masyarakat untuk menggunakan pembiayaan ini; *ketiga*, akad ini sangat efektif terhadap peningkatan pendidikan sarjana; *keempat*, persewaan perlengkapan bayi; *kelima*, pembiayaan umrah sudah terlaksana sesuai prinsip syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI; *keenam*, macam-macam pembiayaan lainnya, yaitu pada bidang kesehatan, pernikahan, ketenagakerjaan dan pariwisata; *ketujuh*, terdapat potensi adanya penyimpangan dalam produk pembiayaan ini, karena keuntungan upah yang diberikan disesuaikan dengan besaran dana talangan yang diberikan, sehingga berpotensi adanya riba di dalamnya; *ketujuh*, penentuan upah sewa didasarkan atas prosentase plafon pembiayaan melanggar fatwa DSN-MUI, yang mana mengharuskan upah sewa berbentuk nominal; *kedelapan*, terkadang pihak LKS tidak berbuat apapun saat nasabah mengajukan pembiayaan multijasa, tetapi LKS seakan-akan hanya memberikan sejumlah uang kepada nasabah yang kemudian ada syarat upah/*ujrah* atas peminjaman dana dari pihak LKS tersebut, yang mana hal ini tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI mengenai mekanisme pembiayaan multijasa.
7. Penerapannya pada pembiayaan BUMDes. Temuan dalam kasus ini, yaitu: penerapannya berjalan efektif, meskipun terdapat beberapa penghambat, seperti masih memakai sistem manual, penyaluran pembiayaan kurang efisien dan minimalnya pemahaman masyarakat mengenai akad Ijarah.
8. Penerapannya pada masyarakat. Temuan dalam kasus ini, yaitu: *pertama*, terdapat beberapa transaksi akad Ijarah yang tidak sehat, misalnya pemiliknya membatalkan secara sepihak akad Ijarah yang sudah berjalan karena ada tawaran upah sewa yang lebih tinggi dengan berbagai alasan; *kedua*, sistem akad Ijarah pada rumah-rumah kos mayoritas sudah sesuai dengan prinsip syariah; *ketiga*, penerapannya pada bisnis syariah yang dijalankan oleh panti asuhan Muhammadiyah Sumenep, meskipun terdapat beberapa kekurangan, baik dalam sisi modal usaha maupun SDM; *keempat*, penerapannya dalam sistem penggajian guru dan tenaga kependidikan di sekolah-sekolah, meskipun terdapat kekurangan berdasarkan prinsip akad Ijarah dalam syariah Islam; *kelima*, penerapannya pada upah yang diberikan kepada tukang bangunan; *keenam*, dikarenakan banyaknya permasalahan di masyarakat mengenai akad Ijarah, maka disarankan pada penulisan transaksi pada sebuah kertas atau dihadirkan saksi, supaya jika suatu hari terjadi permasalahan, dapat merujuk kepada surat perjanjian tersebut; *ketujuh*, praktik jasa pengairan sawah yang terkadang akadnya terjadi secara lisan dan saling percaya, tidak ada pencatatan secara tertulis, tetapi sulit memitigasi suatu permasalahan jika muncul pelanggaran dalam akad.

Pemetaan Topik Penelitian seputar Pengaruh Akad Ijarah menggunakan Studi Literature Review

Dalam sub-bab ini, terdapat 5 topik penelitian seputar pengaruh akad Ijarah (Budianto, 2023), yaitu:

1. Pengaruhnya terhadap profitabilitas Industri Keuangan Syariah, baik berupa *Return On Equity/ROE*, *Return On Asset/ROA* dan ROF. Temuan dalam kasus ini, yaitu: *pertama*, pembiayaan Ijarah berpengaruh signifikan terhadap ROE, ROA dan ROF; *kedua*, tarif sewa barang gadai tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE; *ketiga*, pembiayaan Ijarah tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih; *keempat*, variabel Ijarah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas BUS dikarenakan jumlah pembiayaan yang kecil daripada pembiayaan lainnya, seperti Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah; *kelima*, pendapatan Ijarah berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset/ROA*.
2. Pengaruhnya terhadap UMKM. Temuan dalam kasus ini, yaitu: *pertama*, produk akad Ijarah berpengaruh signifikan atas peningkatan pendapatan usaha UMKM; *kedua*, pembiayaan dengan akad Ijarah baik untuk pengembangan usaha UMKM dalam jangka panjang, dibandingkan dengan akad Mudharabah dan Murabahah; *ketiga*, pelaku UMKM mendapatkan modal usaha yang cepat.
3. Pengaruhnya terhadap nilai perusahaan. Temuan dalam kasus ini, yaitu: pembiayaan Ijarah tidak berpengaruh signifikan pada nilai perusahaan sektor perbankan syariah.
4. Pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan perusahaan. Temuan dalam kasus ini, yaitu: pembiayaan Ijarah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesehatan perusahaan.
5. Pengaruhnya terhadap total aset perusahaan. Temuan dalam kasus ini, yaitu: pembiayaan Ijarah berpengaruh signifikan terhadap total aset perusahaan.

Pemetaan Topik Penelitian seputar Kajian Yuridis pada Akad Ijarah menggunakan Studi Literature Review

Dalam sub-bab ini, terdapat 7 topik penelitian seputar kajian yuridis pada akad Ijarah (Budianto & Dewi, 2023), yaitu:

1. Akad Ijarah berdasarkan Alquran dan Hadis. Temuan dalam kasus ini, yaitu: *pertama*, Surah Al-Qashsh ayat 26-27; *kedua*, Surah Al-Thalaq ayat 6; *ketiga*, Surah Al-Zukhruf ayat 32; *keempat*, hadis yang diriwayatkan oleh 'Abd Al-Razzaq dari Abu Sa'id Al-Khudriy dan Abu Hurairah dalam kitab Musnad Ahmad: "*Barangsiapa mempekerjakan pekerja, maka harus diberitahukan besaran upahnya*"; *kelima*, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dalam Sunan Ibnu Majah: "*Berikanlah upah bagi pekerja sebelum kering keringatnya*"; *keenam*, hadis yang diriwayatkan oleh Sa'd bin Abi Waqqash dalam Sunan Abi Dawud: "*Kami pernah menyewakan tanah dengan upahnya berupa hasil pertaniannya, lalu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam melarang hal tersebut dan memerintahkan supaya kami menyewakannya dengan upah emas atau perak*"; *ketujuh*, kaidah fikih yang berasal dari ijmak ulama mengenai akad Ijarah: "*Hukum asal dari muamalat adalah kebolehan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya*" dan "*Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.*"
2. Akad Ijarah berdasarkan fatwa DSN-MUI. Temuan dalam kasus ini, yaitu: *pertama*, Fatwa No. 9/DSN-MUI/VI/2000 tentang Ijarah; *kedua*, Fatwa No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang IMBT; *ketiga*, Fatwa No. 101-102/DSN-MUI/X/2016 tentang akad Ijarah *Maushufah fi Dzimmah*; *keempat*, Fatwa No.

- 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad Ijarah; *kelima*, Fatwa No. 44/DSN-MUI/IV/2004 tentang pembiayaan Ijarah Multijasa.
3. Akad Ijarah berdasarkan hukum Islam dan hukum positif. Temuan dalam kasus ini, yaitu: *pertama*, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Bab X, Pasal 251-290 mengenai akad Ijarah; *kedua*, UU No. 3 Tahun 2006 tentang kewenangan Pengadilan Agama menyelesaikan perkara di bidang perbankan syariah.
 4. Akuntansi akad Ijarah. Temuan dalam kasus ini, yaitu: *pertama*, PSAK No. 107 di Indonesia; *kedua*, *Financial Accounting Standard* (FAS 8) yang dikembangkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) secara internasional; *ketiga*, penggunaan *Malaysian Accounting Standard Board* (MASB 10) di Malaysia; *keempat*, indikator dalam PSAK No. 107 yaitu definisi, karakteristik, akuntansi pemberi sewa, akuntansi penyewa, ijarah lanjutan, penyajian dan pengungkapan; *kelima*, dalam praktiknya, seharusnya bank melakukan 2 macam akuntansi, baik sebagai pemberi sewa ataupun penyewa, *keenam*, perlakuan akuntansi pembiayaan Ijarah pada KSPPS BMT Arma telah dilakukan sesuai dengan prinsip syariah; *ketujuh*, *International Accounting Standard on Leasing* (IAS 17) yang dikembangkan oleh *International Financial Reporting Standards* (IFRS).
 5. Wanprestasi akad Ijarah dalam putusan pengadilan tinggi agama. Temuan dalam kasus ini, yaitu: *pertama*, pertimbangan Hakim dalam putusan perkara tentang wanprestasi akad Ijarah nomor 0223/Pdt.G/2015/PTA.Sby sudah sesuai dengan KHES dan Undang-Undang yang berlaku; *kedua*, penyelesaian kasus wanprestasi pada perbankan syariah dapat melalui mediasi atau Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI).
 6. Akad Ijarah berdasarkan hukum fikih. Temuan dalam kasus ini, yaitu: *pertama*, pengertian, landasan hukum, rukun, syarat, objek, macam, kurun waktu penyewaan, filosofi perwujudan prinsip ketauhidan dan keadilan, pelaksanaan kontrak, penanggungan risiko, konsekuensi hukum, pemeliharaan aset, penentuan biaya sewa, jaminan/agunan, kewajiban pihak yang melaksanakan akad, implikasi penghapusan/pengubahan akad, kegagalan pembayaran atas biaya sewa yang telah jatuh tempo, penggunaan ijarah kontemporer, akad sewa-beli konvensional, penggabungan dua akad, pedoman bankir Islami dalam akad Ijarah, nilai moral pada akad Ijarah; *kedua*, berakhirnya akad Ijarah jika ada kerusakan pada objek sewa, meninggalnya salah satu pihak yang bertransaksi dan tujuan akhir akad telah tercapai.
 7. Akad Ijarah berdasarkan maqashid syariah. Temuan dalam kasus ini, yaitu: *pertama*, indikator menjaga agama/*hifzhu din*, terdapat amal jariyah berupa sedekah dalam pelaksanaan akad, *kedua*, indikator menjaga jiwa/*hifzhu nafs*, terdapat kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup; *ketiga*, indikator menjaga akal/*hifzhu 'aql*, terdapat peningkatan keilmuan dalam kontrak akad Ijarah, *keempat*, indikator menjaga keturunan/ *hifzhu nasl*, terdapat kemampuan dalam meningkatkan pendidikan anak dan keturunan; *kelima*, indikator menjaga harta/*hifzhu mal*, terdapat peningkatan penghasilan bagi pemilik objek, dan lapangan usaha bagi penyewa.

Pemetaan Topik Penelitian seputar Upaya Pengembangan Akad Ijarah menggunakan Studi *Literature Review*

Dalam sub-bab ini, terdapat 9 topik penelitian seputar upaya pengembangan akad Ijarah (Budianto & Dewi, 2023), yaitu:

1. Akad Ijarah *Maushufah fi Dzimmah* (IMFD). Temuan dalam kasus ini, yaitu: *pertama*, akad ini merupakan pengembangan akad yang berlandaskan

- ketauhidan; *kedua*, perbedaannya dengan akad Ijarah khusus, Salam dan *Istishna'*; *ketiga*, diterapkan dalam pembiayaan kepemilikan rumah/KPR inden, pendidikan, infrastruktur dan sukuk; *keempat*, menjadi solusi pembiayaan di Industri Keuangan Syariah; *kelima*, aplikasi Go-Pay sudah sesuai prinsip syariah dengan memakai akad Ijarah *Maushufah fi Zimmah* (IMFZ).
2. Akad Ijarah *Mutanaqishah*. Temuan dalam kasus ini, yaitu: akad ini sangat membantu Nazhir dalam memperoleh modal dari seorang pemodal untuk biaya pemberdayaan tanah wakaf.
 3. Produk Rahn berakad Ijarah dalam gadai syariah. Temuan dalam kasus ini, yaitu: *pertama*, transaksi tersebut tidak sesuai prinsip syariah, karena akad Ijarah menyewakan manfaat, bukan pengalihan kepemilikan harta; *kedua*, tarif Ijarah yang berubah-ubah sesuai dengan jumlah pinjaman yang diberikan; *ketiga*, adanya diskon pada akad Ijarah.
 4. Wakaf berbasis akad Ijarah. Temuan dalam kasus ini, yaitu: pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dapat berupa pemberdayaan aset wakaf berakad ijarah. Perlu adanya manajemen pengelola dan nazhir guna mengefektifkan aset wakaf ini. Misalnya, seseorang mewakafkan tanah wakaf yang dibangun di atasnya rumah kontrakan/ruko, kemudian hasilnya diperuntukkan untuk operasional masjid, panti asuhan di daerah sekitarnya.
 5. Pengembangan akad Ijarah berdasarkan analisis SWOT. Temuan dalam kasus ini, yaitu: *pertama*, *strenght/kekuatan* meliputi margin/laba dan bagi hasilnya mampu bersaing dengan produk bank konvensional, persyaratan mudah, akad sesuai prinsip syariah, proses pembiayaan yang cepat; *kedua*, *weakness/kelemahan* meliputi kurangnya sosialisasi kepada masyarakat seputar akad, anggapan masyarakat bahwa tidak ada beda produk yang dikeluarkan bank syariah dan bank konvensional, sumber daya manusia yang belum memenuhi; *ketiga*, *opportunities/pejuang* meliputi minat masyarakat yang mulai meningkat kepada produk bank syariah sehingga harus diberikan pelayanan yang terbaik kepada mereka; *keempat*, *threat/ancaman* meliputi banyaknya inovasi produk yang ditawarkan oleh bank konvensional, serta rendahnya literasi masyarakat terhadap kelebihan produk bank syariah.
 6. Pengembangan akad Ijarah dalam pasar modal syariah. Temuan dalam kasus ini, yaitu: Ijarah *Muntahiyah Bit Tamlik* (IMBT), Ijarah *Maushufah Fi Zimmah* (IMFZ), Sukuk Negara/Sukuk Ijarah SBSN (Surat Berharga Syariah Negara dan Sukuk Ijarah).
 7. Pengembangan akad Ijarah dalam uang digital/*cryptomining*. Temuan dalam kasus ini, yaitu: kegiatan mining dilakukan sesuai prinsip akad Ijarah, tetapi terdapat kerancuan dalam pembayaran upah sewa dengan menggunakan mata uang asing. Kerancuan ini terjadi karena pembayaran upahnya tidak bersifat tunai/di saat itu juga, tetapi perlu ada jeda waktu sampai upah tersebut dikirimkan kepada yang berhak.
 8. Strategi pemasaran akad Ijarah. Temuan dalam kasus ini, yaitu: *pertama*, *product/produk* dengan adanya pengembangan/inovasi produk keuangan syariah; *kedua*, *price/harga*; *ketiga*, *place/tempat*; *keempat*, *promotion/promosi* dengan adanya kegencaran dalam pemasangan iklan; *kelima*, *process/proses*; *keenam*, *physical evidence/tampilan fisik*; dan *ketujuh*, *people/orang* dengan adanya *personal selling* langsung ke konsumen untuk memberikan pengetahuan produk syariah.
 9. Sistem informasi dalam transaksi akad Ijarah. Temuan dalam kasus ini, yaitu: *pertama*, hal ini untuk mengurangi permasalahan yang terjadi karena kurang lengkapnya data nasabah dan tersedianya informasi yang efektif, *kedua*, penerapannya pada hotel syariah di Bandung.

Pemetaan Topik Penelitian seputar Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akad Ijarah menggunakan Studi *Literature Review*

Dalam sub-bab ini, terdapat 4 topik penelitian seputar faktor-faktor yang mempengaruhi akad Ijarah (Rohimah et al., 2023), yaitu:

1. Faktor yang menyebabkan rusaknya akad Ijarah di bank syariah. Temuan dalam kasus ini, yaitu: *pertama*, nasabah menghilangkan/melenyapkan objek sewa; *kedua*, nasabah tidak mampu membayar kewajibannya karena memiliki banyak utang di Industri keuangan lainnya; *ketiga*, pendapatan nasabah yang menurun, bahkan dipecat dari pekerjaannya; *keempat*, nasabah memberikan keterangan atau dokumen yang tidak benar kepada pihak bank syariah.
2. Faktor yang mempengaruhi keengganan bank dan masyarakat menggunakan akad Ijarah, yaitu: adanya pajak tambahan yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sehingga menjadi beban tanggungan. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat peminatan akad Ijarah dalam transaksi pembiayaan bank syariah.
3. *Financial Deposit Ratio* (FDR). Temuan dalam kasus ini, yaitu: FDR berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan Ijarah.
4. Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Temuan dalam kasus ini, yaitu: BOPO tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan Ijarah.

Pemetaan Topik Penelitian seputar Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat terhadap Akad Ijarah menggunakan Studi *Literature Review*

Dalam sub-bab ini, terdapat 4 topik penelitian seputar faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap akad Ijarah (Budianto & Dewi, 2023), yaitu:

1. Prinsip syariah, *ujrah*/upah dan pelayanan. Temuan dalam faktor-faktor ini, yaitu: ketiganya berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap minat masyarakat menggunakan akad Ijarah.
2. Kesadaran, persepsi, religiusitas, pendapatan dan kenyamanan. Temuan dalam faktor-faktor ini, yaitu: kelimanya berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap minat masyarakat menggunakan akad Ijarah.
3. Tarif Ijarah. Temuan dalam faktor ini, yaitu: tarif Ijarah berpengaruh secara signifikan terhadap minat masyarakat akad Ijarah.
4. Akad Ijarah. Temuan dalam faktor ini, yaitu: akad Ijarah berpengaruh secara signifikan terhadap minat masyarakat akad Ijarah.

Pemetaan Topik Penelitian seputar Sukuk Ijarah menggunakan Studi *Literature Review*

Dalam sub-bab ini, terdapat 9 topik penelitian seputar penerapan akad Ijarah dalam Sukuk (Rohmandika et al., 2023), yaitu:

1. Penerbitan Sukuk Ijarah dalam kajian yuridis. Temuan dalam kasus ini, yaitu: *pertama*, UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN); *kedua*, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.004/2015 tentang penerbitan dan persyaratan sukuk; *ketiga*, fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah; *keempat*, fatwa No. 72/DSN-MUI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) Ijarah *Sale and Lease Bank*; *kelima*, fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN)/Sukuk Negara.
2. Penyebab gagal bayar sukuk Ijarah. Temuan dalam kasus ini, yaitu: *pertama*, adanya sistem bunga di dalam Sukuk Ijarah; *kedua*, penggunaan dana yang terkumpul untuk pembayaran utang perusahaan, tidak untuk usaha produktif.

3. Perbandingan kinerja obligasi konvensional dan sukuk Ijarah. Temuan dalam kasus ini, yaitu: berdasarkan nominal *yield*, *current yield*, *realized yield* dan *yield to maturity*, tidak terdapat perbedaan kinerja yang signifikan antara keduanya, tetapi dapat dinilai bahwa sukuk Ijarah memiliki kinerja yang lebih baik dari pada obligasi konvensional.
4. Perlakuan akuntansi sukuk Ijarah. Temuan dalam kasus ini, yaitu: secara keseluruhan, perlakuan akuntansinya sudah sesuai dengan PSAK 110.
5. Kelebihan sukuk Ijarah dibanding lainnya. Temuan dalam kasus ini, yaitu: sukuk Ijarah lebih diminati oleh masyarakat karena memberikan upah yang tetap/*fee fixed* daripada Sukuk Mudharabah yang memberikan bagi hasil yang tidak tetap atau sesuai dengan nisbah bagi hasil.
6. Penerbitan sukuk Ijarah di negara-negara lain. Temuan dalam kasus ini, yaitu: *pertama*, sukuk ini juga diterbitkan di negara non-Muslim, seperti Jerman, Jepang dan Cina; *kedua*, penerbitan sukuk Ijarah di negara Nigeria bertujuan untuk peningkatan ekonomi umat, sumber pembiayaan dan likuiditas dari sektor swasta.
7. Penerapannya terhadap sektor infrastruktur. Temuan dalam kasus ini, yaitu: *pertama*, sukuk Ijarah dapat menjadi pembiayaan alternatif dalam sektor infrastruktur; *kedua*, perlu adanya fatwa dari DSN-MUI yang menguatkan pembolehan menggunakan sukuk Ijarah.
8. *Value at Risk* (VaR) sukuk Ijarah. Temuan dalam kasus ini, yaitu: Sukuk Ijarah memiliki risiko yang lebih kecil daripada Sukuk Mudharabah.
9. Pengaruh Sukuk Ijarah. Temuan dalam kasus ini, yaitu: *pertama*, Sukuk Ijarah berpengaruh secara signifikan terhadap *Return On Assets/ROA*, *Economic Value Added/EVA*, *Price Earning Ratio/PER* dan *Price to Book Value/PBV*; *kedua*, Sukuk Ijarah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Return On Equity/ROE* dan *Earning Per Share/EPS*.

Pemetaan Topik Penelitian seputar Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sukuk Ijarah menggunakan Studi *Literature Review*

Dalam sub-bab ini, terdapat 5 topik penelitian seputar faktor-faktor yang mempengaruhi Sukuk Ijarah (Budianto, 2023), yaitu:

1. Revisi PSAK 110 pada Pasar Modal Syariah. Temuan dalam kasus ini, yaitu: tidak terdapat perbedaan nilai sukuk meskipun ada revisi PSAK 110.
2. *Debt to Equity Ratio/DER*. Temuan dalam kasus ini, yaitu: berpengaruh secara signifikan terhadap *return* sukuk Ijarah.
3. *Return On Asset/ROA*, inflasi dan suku bunga SBI. Temuan dalam kasus ini, yaitu: keduanya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *return* sukuk Ijarah.
4. Jatuh tempo obligasi, *Debt to Equity Ratio* (DER), rasio penutupan beban, *Net Profit Margin/NPM* dan rasio likuiditas. Temuan dalam kasus ini, yaitu: keempatnya berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat sewa sukuk Ijarah.
5. Produk Domestik Bruto (PDB), *Return On Equity/ROE*, *Gross Profit Margin/GPM*, ukuran perusahaan, rasio profitabilitas, jatuh tempo obligasi dan rasio aktifitas. Temuan dalam kasus ini, yaitu: keenamnya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat sewa sukuk Ijarah.

Pemetaan Topik Penelitian seputar Penerapan Akad Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT) menggunakan Studi *Literature Review*

Dalam sub-bab ini, terdapat 14 topik penelitian seputar penerapan akad Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (Budianto & Dewi, 2023), yaitu:

1. Akad IMBT berdasarkan Alquran dan Hadis. Temuan dalam kasus ini, yaitu: *pertama*, Surah Al-Baqarah ayat 233; *kedua*, Surah Al-Qashash ayat 26; *ketiga*, Surah Al-Kahfi ayat 77; *keempat*, dalil hadis dan ijma' dicantumkan pada sub-bab kajian yuridis mengenai akad Ijarah.
2. Akad IMBT berdasarkan kajian yuridis. Temuan dalam kasus ini, yaitu: *pertama*, fatwa Dewan Syariah Nasional No. 27/DSN-MUI/III/2002; *kedua*, UU No. 10 Tahun 1998; *ketiga*, UU No. 21 Tahun 2008; *keempat*, PBI No. 9/19/PBI/2007; *kelima*, Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: PER-04/BL/2007; *keenam*, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 251-290; *ketujuh*, KUHPerdata Pasal 1319, 1320 dan 1338; *kedelapan*, SEBI No. 5/26/BPS/2003 Hal. 111; *kesembilan*, PBI No. 10/17/PBI/2008 tanggal 25 September 2008; *kesebelas*, Lampiran SEBI No. 10/31/DPBS tanggal 7 Oktober 2008; *kesebelas*, SEBI No. 10/14/DPBs tanggal 17 Maret 2008; *keduabelas*, PBI No. 7/46/PBI/2005 Pasal 16; *ketigabelas*, perlakuan akuntansi IMBT didasarkan pada ketentuan PSAK 107.
3. Akad IMBT menurut fikih muamalah klasik dan kontemporer. Temuan dalam kasus ini, yaitu: *pertama*, pengertian, rukun, syarat, landasan pensyariaan, karakteristik, mekanisme, perpindahan kepemilikan, manfaat, risiko akad pembiayaan IMBT; *kedua*, konsep IMBT; *ketiga*, implementasi dan contoh kasus IMBT; *keempat*, permasalahan dalam akad IMBT; *kelima*, perbedaan antara *leasing*, Murabahah dan IMBT; *keenam*, kelebihan dan kekurangan akad IMBT.
4. Akad IMBT menurut tokoh Islam. Temuan dalam kasus ini, yaitu: *pertama*, penerapan akad IMBT pada Industri Keuangan Syariah di Indonesia sudah sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan konsep *maqashid tasarrufat maliyyah* gagasan Ibn Asyur; *kedua*, menurut Sarah binti Adil bin Muhammad Amin Rauzi membagi IMBT menjadi 5, yaitu: *Ijariyah*, *Ramziy*, *Haqiqiy*, *Bai'* dan *Hibah*.
5. Akad IMBT dalam Industri Keuangan Syariah dan Non-Syariah. Temuan dalam kasus ini, yaitu: *pertama*, dalam proses transaksi terdapat beberapa tahap yang harus dilalui. *Kedua*, akad pembiayaannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah; *ketiga*, Industri Keuangan Syariah dapat menjadi pemegang hak tanggungan dalam pembiayaan akad IMBT; *keempat*, penerapan akad ini dalam Industri non-syariah dinilai sudah sesuai dengan prinsip syariah, meskipun perlu adanya perbaikan; *kelima*, akad ini masih jarang digunakan oleh LKS dalam produk penyaluran dana karena kurangnya literasi dan pengetahuan masyarakat; *keenam*, akad IMBT tidak hanya menekankan pada keuntungan, tetapi juga prinsip keadilan; *ketujuh*, terdapat klausula asuransi dalam akad IMBT sebagai cara melindungi pihak yang berakad akad rusaknya objek akad.
6. Akad IMBT dalam produk KPR. Temuan dalam kasus ini, yaitu: *pertama*, penerapan akad IMBT sudah sesuai prinsip-prinsip syariah; *kedua*, adanya penerapan sistem angsuran piramida terbalik, di mana angsuran pokok tetap tiap bulannya, tetapi marginnya semakin lama semakin kecil; *ketiga*, terdapat kerancuan dalam akad ini terkait penjaminan rumah yang mana rumah tersebut belum dimiliki secara sempurna oleh nasabah, meskipun hal ini tidak sah menurut *syara'*, tetapi sah menurut hukum positif di Indonesia.
7. Perbandingan akad IMBT dengan akad lainnya. Temuan penelitian ini, yaitu: *pertama*, akad Musyarakah *Mutanaqishah* (MMQ) lebih diminati oleh Industri Keuangan Syariah karena mekanismenya yang mudah dan dapat dipakai untuk segala bentuk pembiayaan; *kedua*, akad Murabahah lebih diminati karena prosesnya lebih mudah dan angsuran tetap sampai akhir waktu pembayaran; *ketiga*, akad sewa-beli tidak memiliki kepastian hukum yang tetap, sehingga saat terjadi persengketaan, bahkan berpotensi melanggar Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen.

8. Faktor-faktor peminatan nasabah dengan pembiayaan akad IMBT. Temuan dalam kasus ini, yaitu: promosi media sosial, *equivalent rate* BI, *Halal Awareness*, literasi keuangan, kepercayaan dan pelayanan.
9. Faktor-faktor penurunan peminatan nasabah memilih pembiayaan berakad IMBT. Temuan dalam kasus ini, yaitu: *pertama*, nasabah mendapatkan nilai pembiayaan yang lebih kecil jika menggunakan akad IMBT; *kedua*, berubahnya angsuran pembiayaan setiap saat, sehingga timbul ketidakpastian pada nasabah; *ketiga*, sebagian besar nasabah tidak mengetahui produk yang dihasilkan oleh akad IMBT karena pihak perusahaan melakukan pembatasan pada pemasaran produk tersebut.
10. Perhitungan PPh akad IMBT. Temuan dalam kasus ini, yaitu: adanya multitafsir pada Peraturan Menteri Keuangan No. 136 & 137/PMK.03/2011 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan untuk kegiatan transaksi pembiayaan syariah, sehingga perlu diadakan pelatihan hukum supaya tidak ada multitafsir lagi bagi para *Account Representative* (AR).
11. Implikasi janji (*wa'd*) dalam transaksi IMBT. Temuan dalam kasus ini, yaitu: *pertama*, fatwa No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang janji dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah memberikan kepastian hukum dan terjaminnya keberlangsungan akad, tetapi juga mengakibatkan risiko *Capital Lease*, *ta'alluq* dan dapat berubah menjadi jual beli bersyarat pada akad IMBT; *kedua*, terdapat kejelasan dalam penyelesaian sengketa antar pihak, baik melalui jalur litigasi maupun melalui Industri Alternatif Penyelesaian Sengketa.
12. Akad IMBT di masyarakat. Temuan dalam kasus ini, yaitu: akad ini dapat menjadi solusi peningkatan ekonomi umat/masyarakat.
13. Kredit macet pada akad IMBT. Temuan dalam kasus ini, yaitu: berdasarkan putusan pengadilan agama No. 554/Pdt.G/2018/PA.Pal sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan KHES.
14. Penilaian proyek dengan pembiayaan IMBT. Temuan dalam kasus ini, yaitu: akad IMBT layak untuk pembiayaan proyek karena parameter penilaian proyek dengan *Net Present Value* (NPV) lebih dari nol, tetapi lebih kecil jika dibandingkan dengan pembiayaan konvensional. Dengan demikian, pembiayaan konvensional lebih menarik daripada pembiayaan syariah (IMBT).

Pemetaan Topik Penelitian seputar Isu-isu Lainnya yang Berkaitan dengan Akad Ijarah menggunakan Studi *Literature Review*

Dalam sub-bab ini, terdapat 6 topik penelitian seputar isu-isu lainnya yang berkaitan dengan akad Ijarah, yaitu:

1. Perbandingan akad Ijarah dengan akad lainnya. Temuan dalam kasus ini, yaitu: adanya persamaan dan perbedaan antara ijarah dan sewa guna usaha/*leasing* dalam beberapa hal, yaitu: objek yang disewakan, metode pembayaran, perpindahan kepemilikan, model variasi (*lease-purchase*) dan *sale and lease-back*.
2. *Syariah Compliance* pada Akad Ijarah. Temuan dalam kasus ini, yaitu: *pertama*, adanya biaya administrasi tidak berdasarkan nilai sebenarnya/riil tetapi berdasarkan nilai pinjaman, objek sewa; *kedua*, biaya pemeliharaan objek sewa berada di tangan penyewa; *ketiga*, perjanjian perpindahan kepemilikan dalam akad IMBT masih rancu, antara mengikat atau tidak mengikat; *keempat*, besaran ganti rugi atau denda akibat keterlambatan pembayaran; *kelima*, besaran biaya sewa/*ujrah* yang dinyatakan dalam persentase, bukan nominal; *keenam*, dapat memunculkan transaksi jual beli yang dilarang oleh syariah, seperti *bai' inah*, *wafa'* dan *ta'alluq*; *ketujuh*, kemungkinan adanya kesalahan dalam praktek pengeksekusian barang jaminan.

3. Manajemen pembiayaan bermasalah pada akad Ijarah. Temuan dalam kasus ini, yaitu: *pertama*, bank syariah melakukan musyawarah dengan pihak nasabah; *kedua*, bank syariah menerapkan pendendaan terhadap nasabah; *ketiga*, bank syariah melakukan restrukturisasi pembiayaan; *keempat*, jika nasabah tetap tidak mampu melanjutkan, maka dilaksanakannya penyitaan aset jaminan.
4. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad Ijarah. Temuan dalam kasus ini, yaitu: *pertama*, pihak LKS lalai dalam mengidentifikasi pihak yang dibiayai; *kedua*, kurang jujurnya pihak yang dibiayai.
5. Manajemen risiko akad Ijarah. Temuan dalam kasus ini, yaitu: *pertama*, LKS sudah menerapkan Peraturan No. 13/23/PBI/2011 dalam mekanisme manajemen risiko dengan sesuai; *kedua*, Koperasi Syariah Pilar Mandiri Surabaya melakukan proses identifikasi, penilaian besarnya risiko yang akan dihadapi dan menyusun mitigasi risiko.
6. Masa pandemi Covid-19. Temuan dalam kasus ini, yaitu: pembiayaan Ijarah mengalami penurunan karena menurunnya minat masyarakat untuk melakukan pembiayaan berakad Ijarah selama masa pandemi Covid-19.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, berdasarkan pemetaan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar akad Ijarah pada Industri Keuangan Syariah selama kurun waktu tahun 2005 hingga tahun 2022 yang berasal dari jurnal nasional terakreditasi Sinta, terdapat 295 artikel jurnal publikasi. *Kedua*, berdasarkan pemetaan topik penelitian menggunakan studi bibliometrik VOSviewer, hasil visualisasi jaringan seputar akad Ijarah pada Industri Keuangan Syariah terbagi menjadi 5 kluster dan 125 item topik. Kluster 1 terdiri dari 68 topik, kluster 2 terdiri dari 44 topik, kluster 3 terdiri dari 10 topik, kluster 4 terdiri dari 2 topik, dan kluster 5 terdiri dari 1 topik. *Ketiga*, berdasarkan pemetaan topik penelitian menggunakan studi *literature review*, terdapat 10 topik yang berkaitan dengan akad Ijarah pada Industri Keuangan Syariah, yaitu: (1) Penerapan Akad Ijarah; (2) Pengaruh Akad Ijarah; (3) Kajian Yuridis pada Akad Ijarah; (4) Upaya Pengembangan Akad Ijarah; (5) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akad Ijarah; (6) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat terhadap Akad Ijarah; (7) Sukuk Ijarah; (8) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sukuk Ijarah; (9) Penerapan Akad Ijarah *Muntahiya Bit Tamlik* (IMBT); dan (10) su-isu Lainnya yang Berkaitan dengan Akad Ijarah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Fasiri, M. J. (2021). Penerapan AI Ijarah Dalam Bermuamalah. *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah, Vol 2 No 2 (2021): Ecopreneur : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 236–247. <https://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecopreneur/article/view/446/381>
- Budianto, E. W. H. (2023). Bibliometric And Literature Review Of Financing Risk In Islamic Banking. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 4(1), 79–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.46367/jps.v4i1.1031>
- Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Risiko Kredit pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 20–34. <https://doi.org/10.35905/banco.v5i1.4987>
- Budianto, E. W. H. (2023). RESEARCH MAPPING ON CREDIT RISK IN ISLAMIC AND CONVENTIONAL BANKING. *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 73–86. <https://doi.org/10.32507/ajei.v14i1.1862>

- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JAF (Journal of Accounting and Finance)*, 7(1), 34–48. <https://doi.org/10.25124/jaf.v7i1.5995>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Net Operating Margin (NOM) pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 4(2), 84–94. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8323115>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RASIO RETURN ON INVESTMENT (ROI) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Kompetensi (Competence: Journal of Management Studies)*, 17(1), 66–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/kompetensi.v17i1.20002>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pengaruh Book Value per Share (BVS) pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Islamic Economics and Business Review*, 2(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185250>
- Dewi, N. D. T., Ibad, N. N., Pratopo, G., & Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Manajemen Zakat Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer Dan Literature Review. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6(1), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jekobi.v6n1.p1-20>
- Dubyna, M., Popelo, O., Kholiavko, N., Zhavoronok, A., Fedyshyn, M., & Yakushko, I. (2022). Mapping the Literature on Financial Behavior: a Bibliometric Analysis Using the VOSviewer Program. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 19, 231–246. <https://doi.org/10.37394/23207.2022.19.22>
- El-Halaby, S., Aboul-Dahab, S., & Bin Qoud, N. (2021). A systematic literature review on AAOIFI standards. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 19(2), 133–183. <https://doi.org/10.1108/JFRA-06-2020-0170>
- Fauzi, A. (2021). The Wage System (Ijarah) In Islam: A Comparative Perspective of the Scholars. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 2 (2021): September, 31–35. <http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/view/210/476>
- Firdausi, K. (2021). STUDY OF CONTRACT OBJECT IN MULTI-SERVICE FINANCING USING IJARAH IN ISLAMIC BANK. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Vol 6, No 2 (2021): JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM), 225–238. <http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/316/229>
- Maharani, F. F. A. A. R. S. (2021). THE EFFECT OF MUDHARABAH, MUSHARAKA, AND IJARAH FINANCING TO RETURN ON EQUITY IN BANK BRI SHARIA PERIOD 2016-2020. *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, Vol. 1 No. 2 (2021), 268–285. <https://ejournal.iainponorogo.ac.id/index.php/niqosiya/article/view/413/192>
- Muin, A. (2019). NOTARY ROLE IN MAKING AGREEMENT DEED AKAD QARD IMPLEMENTATION AND FINANCING IN IJARAH IN HAJJ BAILOUT BANK SYARIAH MANDIRI (PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PELAKSANAAN AKAD QARD WAL IJARAH PADA PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DI BANK SYARIAH M. *RisÅlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Vol 5 No 1, March (2019): *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 19–30. https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah/article/view/92/57
- Mukaromah, L. A. (2021). KOMPARASI IJARAH DAN SEWA GUNA USAHA (LEASING) DALAM PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH. *AL MAQASHIDI*, Vol. 4 No. 2 (2021): *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 51–64. <https://ejournal.sunan-giri.ac.id/index.php/ALMAQASHIDI/article/view/517/362>
- Mutawali, M. (2021). The Effect of Murabahah, Ijarah and Qardh Receivables on Total

- Assets at Bank Syariah Mandiri Period 2011-2019. *Kontigensi: Jurnal Ilmiah Manajemen, Vol 9 No 1 (2021): Kontigensi: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 125–134. <https://jurnal.dim-unpas.web.id/index.php/JIMK/article/view/105/145>
- Rohimah, W., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Bank CIMB Niaga Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan, Vol 5, No 1 (2023): JEMPER* Januari-Juni, 30–40. <https://jurnal.usbykpk.ac.id/index.php/jemper/article/view/2607/pdf>
- Rohmandika, M. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Variabel Determinan Return On Asset pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v5i1.3607>
- Sindhu, G. O. (2021). PENGARUH PENDAPATAN MURABAHAH DAN PENDAPATAN IJARAH TERHADAP LABA BERSIH. *COMPETITIVE, Vol 5, No 2 (2021): Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 156–164. <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/competitive/article/view/4322/2586>
- Syaichoni, A. (2020). Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah in the Study of Islamic Financial Economics. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam, Vol 11, No 2 (2020)*, 309–328. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/6834/3497>
- van Eck NJ, W. L. (2022). VOSviewer Manual Versi 2.6.18. In *Leiden: Univeristeit Leiden*. Leiden: Univeristeit Leiden.
- Yanthiani, L. (2020). Moral Value of Ijarah and Ujrah: Review of Rahn Concept in Islam. *International Journal of Nusantara Islam, Vol 8, No 1 (2020): International Journal of Nusantara Islam*, 1–9. <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/ijni/article/view/8490/pdf>
- Yusuf, M. (2013). Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan dan Tanpa Pesanan serta Kesesuaian dengan PSAK 102. *Binus Business Review, Vol 4, No 1 (2013): Binus Business Review*, 15–29. <http://journal.binus.ac.id/index.php/BBR/article/view/1032>